

REVUE ECONOMIE & SOCIETE

E- ISSN: 2820-6991

P- ISSN: 2820-7211

REVUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE CONSACRÉE AUX ÉTUDES DANS LES DOMAINES DE L'ÉCONOMIE, DE LA GESTION ET DES SCIENCES SOCIALES

DOI d'article: 10.5281/zenodo.10474470

VOLUME 2 N°4 OCTOBRE/ DECEMBRE 2023

ENTREPRENEURIAT SOCIAL A L'ÈRE NUMERIQUE : CAS D'ÉTUDE DU REIESS GUELMIM FACE AUX OBSTACLES DE LA COVID-19

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: A CASE STUDY OF REIESS GUELMIM FACING COVID-19 CHALLENGES

Laila SBAAI

Doctorante

Universite Ibn Tofail – Kenitra,
Maroc

Faouzia OURBIAA

Doctorante

Universite Ibn Tofail – Kenitra,
Maroc

Hafida EL AMRANI

Enseignante chercheuse

Universite Ibn Tofail – Kénitra,
Maroc

Ali FALLOUS

Enseignant chercheur

Universite Moulay Ismail –
Méknes, Maroc

SBAAI, L., OURBIAA, F., EL AMRANI, H., & FALLOUS, A. (2023). ENTREPRENEURIAT SOCIAL A L'ÈRE NUMERIQUE : CAS D'ÉTUDE DU REIESS GUELMIM FACE AUX OBSTACLES DE LA COVID-19. REVUE ECONOMIE ET SOCIETE, 2(4), 64-73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10474470>

REVUE
ECONOMIE ET SOCIETE

P-ISSN: 2820-7211

E-ISSN: 2820-6991

DEPOT LEGAL: 2022PE0021

Site web : <https://journals.sms-institute.com/>

Email: contact@sms-institute.com

Tel: +212(0)700.838.222

ENTREPRENEURIAT SOCIAL A L'ÈRE NUMERIQUE : CAS D'ÉTUDE DU REIESS GUELMIM FACE AUX OBSTACLES DE LA COVID-19

RESUME

Cet article se consacre à l'analyse des diverses stratégies de communication développées par les associations en tant qu'acteurs économiques engagés dans l'entrepreneuriat social. L'objet de notre étude est centré sur l'expérience du Réseau Esprit d'Initiative de l'Économie Sociale et Solidaire (REIESS) de Guelmim, qui a élaboré une plateforme numérique pour la commercialisation des produits des coopératives, en réponse à la pandémie de COVID-19, dans la région de Guelmim Oued Noun.

Nous examinerons de près les défis auxquels l'association a dû faire face lors de sa transition vers le numérique, tout en analysant les stratégies de communication adoptées. Une attention particulière sera accordée à la manière dont ces stratégies ont interagi

Laila SBAAI

Doctorante
Université Ibn Tofail – Kenitra,
Maroc

Faouzia OURBIAA

Doctorante
Université Ibn Tofail – Kenitra,
Maroc

Hafida EL AMRANI

Enseignante chercheuse
Université Ibn Tofail – Kénitra,
Maroc

Ali FALLOUS

Enseignant chercheur
Université Moulay Ismail –
Méknes, Maroc

avec les différents statuts sociaux, en tenant compte du contexte particulier de la COVID-19.

Mots clés : *Innovation sociale, intelligence numérique, Ecommerce, stratégies, communication, obstacles communicationnels.*

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ERA: A CASE STUDY OF REIESS GUELMIM FACING COVID-19 CHALLENGES

Abstract

This article is dedicated to the analysis of various communication strategies developed by associations as economic actors engaged in social entrepreneurship. The focus of our study revolves around the experience of the "Réseau Esprit d'Initiative de l'Économie Sociale et Solidaire" (REIESS) in Guelmim, which implemented a digital platform for marketing cooperative products in response to the COVID-19 pandemic in the Guelmim Oued Noun region.

We will closely examine the challenges faced by the association in its digital transformation, while analyzing the adopted communication strategies. Special attention will be given to how these strategies interacted with different social statuses, considering the specific context of COVID-19.

Keywords: *Social innovation, digital intelligence, e-commerce, strategies, communication, communication*

I. INTRODUCTION

La pandémie mondiale de la COVID-19 a radicalement transformé les dynamiques sociales, économiques et culturelles, mettant en lumière la nécessité d'adapter les pratiques commerciales à l'ère numérique. Dans ce contexte, les associations jouent un rôle crucial, en particulier dans la promotion des produits du terroir, en tant qu'acteurs clés de l'entrepreneuriat social. Cette recherche se concentre sur l'étude du Réseau Esprit d'Initiative de l'Économie Sociale et

Solidaire (REIESS) à Guelmim, examinant comment cette association a relevé le défi de la numérisation de la commercialisation des produits des coopératives face à la pandémie de la COVID-19.

1.1. Problématique de Recherche

La problématique centrale de cette étude réside dans les obstacles rencontrés par les associations marocaines, en particulier le REIESS, lors de la transition vers la commercialisation numérique des produits du terroir. Comment ces associations

Laila SBAAI

PhD student
Ibn Tofail University - Kenitra,
Morocco

Faouzia OURBIAA

PhD student
Ibn Tofail University - Kenitra,
Morocco

Hafida EL AMRANI

Lecturer and researcher
Ibn Tofail University - Kenitra,
Morocco

Ali FALLOUS

Lecturer and researcher
Moulay Ismail University -
Méknes, Morocco

s'adaptent-elles aux nouvelles exigences imposées par la pandémie, et quelles stratégies de communication sont-elles déployées pour maintenir leur engagement envers l'entrepreneuriat social dans ce contexte ?

1.2. Méthodologie

Pour répondre à ces questions, notre recherche adopte une approche qualitative basée sur l'étude de cas du REIESS à Guelmim. Des entretiens approfondis avec les membres de l'association, les coopératives partenaires, et les parties prenantes locales seront réalisés. L'analyse de contenu sera employée pour extraire des tendances et des thèmes significatifs des données recueillies.

1.3. Pertinence de la Recherche

Cette étude revêt une pertinence significative dans le contexte actuel où la numérisation devient impérative pour la viabilité des initiatives sociales. Comprendre les défis spécifiques rencontrés par les associations marocaines offre des perspectives utiles pour d'autres organisations similaires cherchant à naviguer dans des environnements complexes et incertains.

1.4. Limites de la Recherche

Il est important de souligner que cette recherche se limite au cas spécifique du REIESS à Guelmim et ne prétend pas fournir une généralisation exhaustive. Les résultats pourraient être influencés par des facteurs locaux et contextuels spécifiques à cette région, limitant ainsi la portée de la généralisation des conclusions.

Cette structuration propose une approche plus détaillée en incluant la problématique de recherche, la méthodologie, la pertinence de la recherche, et les limites.

CADRE THEORIQUE

Il est impératif d'explorer le cadre théorique afin de bénéficier d'une compréhension approfondie des concepts complexes d'intelligence numérique et d'innovation sociale. Ces deux notions sont intrinsèquement multidisciplinaires, nécessitant une analyse approfondie dans divers domaines académiques. Notre revue de la littérature s'étend donc sur une variété de champs disciplinaires pour examiner de près la manière dont ces concepts ont été abordés.

1.1. L'intelligence numérique

L'intelligence numérique est un concept fondamental dans notre ère contemporaine, décrivant la capacité d'une personne à manier de manière habile les technologies numériques. Cette aptitude ne se limite pas à une simple utilisation des outils et médias numériques, mais englobe une compréhension approfondie de leur fonctionnement et de leurs implications. Pour naviguer efficacement dans ce monde numérique complexe, il est essentiel de développer des compétences critiques pour évaluer l'information en ligne, organiser des données et créer du contenu numérique. (Merzeau ,2010)

Naviguer dans le paysage numérique implique également une sensibilisation accrue aux enjeux cruciaux, tels que la protection de la vie privée. Les individus dotés d'une intelligence numérique élevée sont conscients des risques liés à la sécurité en ligne et comprennent les implications éthiques associées à l'utilisation des technologies numériques. Ils sont également engagés de manière proactive dans les environnements numériques, participant activement aux discussions en ligne, contribuant au contenu et exploitant les opportunités offertes par la technologie. (Merzeau ,2010)

Au-delà des compétences techniques, l'intelligence numérique intègre une dimension éthique, mettant en lumière la

responsabilité individuelle dans l'utilisation des technologies. Il s'agit de développer une conscience éthique qui guide les actions des individus dans le monde numérique, tenant compte des conséquences sociales, culturelles et économiques de leurs choix.

En résumé, cultiver l'intelligence numérique est un processus continu qui va au-delà de la simple acquisition de compétences techniques. Cela implique un engagement conscient pour comprendre, évaluer et utiliser les technologies numériques de manière responsable et éthique, tout en participant activement à la création et à la diffusion d'une culture numérique éclairée.

1.2. L'innovation sociale

L'innovation sociale, en tant que concept dynamique et évolutif, englobe la conception et la mise en œuvre de nouvelles approches, pratiques, interventions, ou produits qui s'efforcent de résoudre des problèmes sociaux ou de répondre à des attentes sociales en constante évolution. Cette forme d'innovation peut revêtir diverses formes, s'exprimant à travers différents secteurs, notamment l'économie sociale. (Bouchard, 2006)

Il est essentiel de comprendre que l'innovation sociale va au-delà de la simple création de produits ou services novateurs. Elle opère souvent comme un catalyseur de transformations simultanées dans les sphères économiques, sociales, et symboliques d'une société donnée. Cette transformation peut remettre en question l'ordre établi, offrant ainsi la possibilité de réguler les changements en cours dans la société (Petitclerc, 2003).

L'innovation sociale agit comme un agent de changement, pouvant perturber les modèles existants tout en introduisant des solutions créatives aux défis sociaux. Elle

représente une force dynamique capable de remodeler les relations économiques et sociales, tout en ayant un impact symbolique significatif. En agissant comme une "bulle d'oxygène" dans le jeu social, elle apporte une perspective nouvelle et novatrice, souvent nécessaire pour revitaliser les structures institutionnelles. (LAVILLE, 2005)

Il est toutefois crucial de souligner que toutes les initiatives de l'économie sociale ne sont pas nécessairement des exemples d'innovation sociale. Certaines innovations peuvent être éphémères, ne générant qu'un impact temporaire, tandis que d'autres peuvent ne pas réussir à induire une transformation durable des institutions. Ainsi, la durabilité et l'ampleur de l'impact sont des aspects essentiels à évaluer lorsqu'on examine les manifestations de l'innovation sociale au sein de la société.

II. COMPLEMENTARITE ENTRE L'INTELLIGENCE NUMERIQUE ET L'INNOVATION SOCIALE : CAS DES ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19

Au terme d'un effort considérable pour étudier et financer le projet, le Réseau Esprit d'Initiative de l'Économie Sociale et Solidaire (REIESS) de Guelmim a réussi à concrétiser une plateforme numérique novatrice. Cette plateforme vise la commercialisation des produits du terroir issus des coopératives féminines dans la région de Guelmim Oued Noun, représentant ainsi une première dans cette localité.

L'aspect novateur de cette expérience réside dans la fusion de l'intelligence numérique et de l'innovation sociale. La création de la plateforme numérique s'inscrit dans une démarche d'entrepreneuriat social, exploitant la

maîtrise des outils numériques pour relever les défis socio-économiques, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Cependant, après la réalisation technique de cette plateforme, des obstacles ont été identifiés, entravant la mise en œuvre du projet. Une pré-enquête a été conduite pour analyser la situation et proposer des solutions appropriées. Cette phase démontre la nécessité d'une approche intégrée, combinant l'intelligence numérique et l'innovation sociale, pour surmonter les défis pratiques et assurer le succès d'initiatives aussi ambitieuses.

Ainsi, le cas du REIESS de Guelmim illustre comment la complémentarité entre l'intelligence numérique et l'innovation sociale a permis de transformer une idée novatrice en une réalité tangible, tout en mettant en lumière les efforts nécessaires pour surmonter les obstacles pratiques rencontrés en cours de route. Ce modèle témoigne de l'importance cruciale de l'intelligence numérique et de l'innovation sociale dans le domaine de l'entrepreneuriat social, offrant des perspectives prometteuses pour l'avenir de ces initiatives dans des contextes similaires.

Fig.1 : la catégorie ciblée dans la plateforme numérique du REIESS

2.1. Développement : pré-enquête et méthodologie

La phase de pré-enquête joue un rôle crucial dans notre démarche de recherche, en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre les défis et les obstacles auxquels sont confrontées les femmes chefs de coopératives dans la région de Guelmim Oued Noun. Dans cette optique, nous avons choisi d'utiliser un questionnaire comme principal outil de collecte de

données, sollicitant l'opinion de 50 femmes à la tête de ces coopératives.

Le recours au questionnaire présente plusieurs avantages dans le cadre de notre étude. Tout d'abord, il offre une méthode systématique pour recueillir des informations spécifiques auprès des femmes chefs de coopératives, permettant ainsi de détecter les différents types d'obstacles entravant la concrétisation du projet de la plateforme numérique.

Cependant, la réalisation de cette enquête a rencontré des défis significatifs. Convaincre les enquêtées de participer, en particulier lorsque la plupart d'entre elles sont analphabètes, s'est avéré être un premier obstacle. La deuxième difficulté résidait dans la diversité linguistique, certaines femmes s'exprimant uniquement en amazigh. Une étape cruciale pour surmonter ces obstacles a été la sensibilisation préalable lors d'une formation, où nous avons pu échanger avec elles sur l'importance du numérique pour la commercialisation de leurs produits.

Cette méthodologie, bien que confrontée à des défis, s'avère essentielle pour éclairer notre compréhension des réalités pratiques auxquelles les coopératives féminines sont confrontées. Elle offre un aperçu significatif des obstacles spécifiques et des solutions potentielles pour la mise en œuvre réussie du projet de plateforme numérique dans le contexte de Guelmim Oued Noun.

2.2. Discussion des résultats : Surmonter les obstacles à la numérisation de la commercialisation

Suite à la collecte des données et à l'analyse, nous avons pu classer les principaux obstacles rencontrés par les femmes chefs de coopératives dans leur engagement envers la numérisation de la commercialisation. La figure 3 illustre

Figure3 : Les obstacles de la numérisation

cette classification.

L'examen approfondi des données a révélé quatre types principaux de contraintes entravant l'adhésion au projet de la plateforme numérique. Environ 40% des femmes interrogées expriment une défiance envers le monde virtuel et numérique, craignant notamment les paiements en ligne et la possibilité d'être espionnées. Pour 10% d'entre elles, le manque de ressources matérielles constitue un obstacle, tandis que 20% rencontrent des difficultés liées à la langue française et à la langue arabe, et 30% éprouvent des difficultés à manipuler les outils numériques.

Cette analyse suggère des opportunités d'intervention pour surmonter ces obstacles spécifiques. Tout d'abord, il est possible de faire face à l'obstacle psychique lié aux représentations sociales en établissant une communication pertinente fondée sur le discours associatif. Cette approche peut intégrer diverses stratégies discursives, notamment celles de crédibilité, de captation et de légitimation, selon les concepts développés par Patrick Charaudeau.

Il est impératif de reconnaître que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Au contraire, ils suggèrent des pistes d'action pour orienter les stratégies d'accompagnement, de formation et de sensibilisation. En comprenant les perceptions et les préoccupations spécifiques des femmes chefs de coopératives, il devient possible de concevoir des approches sur mesure visant à accroître leur confiance dans le numérique, à lever les barrières linguistiques et à renforcer leurs compétences en matière de manipulation des outils numériques. En définitive, cette discussion offre des perspectives pour transformer ces obstacles en opportunités, plaçant ainsi les coopératives féminines dans une

meilleure position pour tirer parti des avantages de la numérisation de la commercialisation dans la région de Guelmim Oued Noun.

2.3. Stratégie de Captation : Surmonter les Barrières Linguistiques et Techniques

La stratégie de captation, selon P. Charaudeau (2004), repose sur la nécessité de s'assurer que le partenaire de l'échange communicatif entre pleinement dans le projet d'intentionnalité du locuteur. En d'autres termes, il s'agit de garantir que le message transmis touche le lecteur sur le plan émotionnel, suscitant un intérêt durable. Dans notre contexte, cette stratégie revêt une importance particulière pour surmonter l'obstacle linguistique et technique rencontrés par les femmes chefs de coopératives.

Le formateur, en tant que locuteur, cherche à éveiller l'attention et à toucher le côté affectif du lecteur, favorisant ainsi une meilleure réception du message. Pour atteindre cet objectif, l'alternance codique

et la traduction deviennent des outils essentiels. L'utilisation des langues locales, telles que l'arabe marocain, l'amazigh et la hassanie, devient impérative, créant ainsi une connexion culturelle et émotionnelle avec le public cible.

Cette stratégie permet non seulement de vaincre les obstacles linguistiques en utilisant des langues familières aux femmes chefs de coopératives mais aussi de surmonter les difficultés techniques en mettant l'accent sur des éléments iconiques et chromatiques. Un exemple concret de cette approche se manifeste dans la conception de la première page de la plateforme numérique étudiée, où l'utilisation de l'iconographie et des couleurs vise à rendre le contenu plus accessible et attrayant.

En adoptant cette stratégie de captation, le formateur cherche à créer un lien émotionnel fort, à éliminer les barrières linguistiques et techniques, et à favoriser une adhésion positive des femmes chefs de coopératives au projet de numérisation de la commercialisation.

Illustration 1: l'interface digitale des boutiques solidaires

2.4. Stratégie de Légitimité : Construire une Autorité Bien Fondée

La stratégie de légitimité s'articule autour de la construction d'une position d'autorité à partir de laquelle le discours peut se déployer. Selon Charaudeau (2009), la légitimité repose sur la nécessité de créer ou de renforcer la position légitime du sujet parlant, légitimant ainsi son discours en mettant en avant son droit de parole. Cela implique d'instaurer une autorité appropriée pour chaque type de discours, en fonction de son contexte et de ses objectifs spécifiques.

Dans le contexte de la pandémie, les associations d'accompagnement et de formation peuvent établir un pouvoir communicationnel et décisionnel sur les coopératives en jouant un rôle social crucial. En assumant cette position légitime, les associations ont le pouvoir de faire passer un message qui respecte les directives étatiques, particulièrement dans le contexte d'état d'urgence actuel.

D'un autre côté, les coopératives, en tant que destinataires du message, ont besoin de s'assurer de la légitimité de la plateforme numérique. Ainsi, le discours dans cette perspective doit aborder la dimension juridique, mettant en lumière les aspects légaux de l'E-Commerce pour rassurer et instaurer la confiance dans cette nouvelle démarche. En soulignant ces éléments, la stratégie de légitimité contribue à établir une base d'autorité solide pour favoriser une adhésion confiante des coopératives au projet de numérisation de la commercialisation.

2.5. Stratégie de Crédibilité : Construire la Confiance par l'Authenticité

La stratégie de crédibilité, telle que définie par Charaudeau (2009), place l'enjeu sur la nécessité pour le sujet parlant, dans ce cas

les associations, de faire croire à l'interlocuteur que ce qu'il dit est "digne de foi". La crédibilité, donc, implique la capacité à inspirer confiance, à être perçu comme digne de confiance par les coopératives et autres parties prenantes.

Dans le contexte du projet de numérisation de la commercialisation, la crédibilité devient un atout essentiel. Les acteurs associatifs doivent démontrer leurs compétences, mettre en avant leur bonne foi et prendre soin de leur image morale et éthique. Cela signifie non seulement établir la compétence technique nécessaire pour mener à bien le projet, mais aussi cultiver une réputation d'intégrité et de transparence.

La crédibilité devient ainsi un pilier fondamental pour gagner la confiance des coopératives. En s'efforçant d'être authentiques, compétents et éthiques, les associations renforcent leur crédibilité et favorisent une adhésion positive des coopératives au projet de numérisation, créant ainsi un environnement propice à la réussite de cette entreprise innovante socialement.

2.6. Test d'Efficacité : L'Étape Cruciale de la Mise en Œuvre

Après avoir déployé les stratégies discutées précédemment, l'association REIESS a concrétisé ses efforts en organisant quatre Webinaires à distance. Ces sessions avaient pour objectif de diffuser des informations clés sur la réalisation de la plateforme, englobant des sujets tels que l'entrepreneuriat digital, l'entrepreneuriat social, les enjeux et perspectives de l'ESS pendant et post-COVID-19 dans différents pays, ainsi que l'entrepreneuriat féminin.

Afin de renforcer la crédibilité et la légitimité, des spécialistes ont été invités à participer, apportant leur expertise aux discussions. La stratégie de captation a également été mise en œuvre pour susciter

l'intérêt et toucher le côté affectif des participants. Une approche multilingue a été adoptée pour élargir l'accessibilité des informations à un public diversifié.

Suite à ces webinaires, l'association a convié les bénéficiaires à passer à la phase de mise en œuvre de la plateforme. Lors du test, il est apparu que parmi les 50 coopératives initialement réticentes, 56% ont accepté de contribuer en fournissant leurs produits pour être photographiés en vue de leur diffusion sur les boutiques solidaires.

Ces résultats indiquent un changement significatif d'attitude, démontrant l'efficacité des stratégies mises en place. Cela témoigne de la valeur ajoutée des efforts déployés par l'association pour surmonter les obstacles et mobiliser les coopératives vers l'adoption réussie de la plateforme numérique, marquant ainsi une avancée notable dans l'innovation sociale au sein de la région de Guelmim Oued Noun.

Illustration 2 : Webinaires organisés par l'association REIESS

CONCLUSION GENERALE : VERS UNE TRANSFORMATION SOCIALE NUMERIQUE

En conclusion, l'étude approfondie de l'expérience du Réseau Esprit d'Initiative de l'Économie Sociale et Solidaire (REIESS) à Guelmim a permis de mettre en lumière les défis et les opportunités liés à la numérisation de la commercialisation des produits des coopératives, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Les différentes stratégies de communication déployées, du Webinaire multilingue à la mise en œuvre de pratiques de captation, de légitimité, et de crédibilité, ont été des leviers cruciaux dans la sensibilisation et la mobilisation des actrices associatives. Ces stratégies ont su répondre aux divers obstacles, qu'ils soient psychologiques, linguistiques, ou liés aux infrastructures.

Le test d'efficacité, matérialisé par la participation accrue des coopératives après

les Webinaires, atteste de l'impact positif des actions entreprises. Les résultats indiquent une évolution significative des mentalités et une ouverture à l'innovation sociale à travers l'utilisation d'une plateforme numérique.

Cette expérience souligne l'importance de la complémentarité entre l'intelligence numérique et l'innovation sociale, en particulier dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Les initiatives telles que celle du REIESS témoignent de la manière dont la numérisation peut être un catalyseur de changement social, favorisant l'autonomisation des coopératives et la création de nouvelles dynamiques économiques.

Cependant, il est crucial de reconnaître que les défis persistent, et que chaque avancée

vers la numérisation nécessite une adaptation continue aux besoins et aux réalités des acteurs locaux. La durabilité de telles initiatives dépendra de leur capacité à intégrer les préoccupations sociales, économiques et culturelles dans un monde numérique en constante évolution.

En définitive, cette étude offre des perspectives riches sur la manière dont les stratégies de communication, combinées à une approche inclusive et multilingue, peuvent jouer un rôle déterminant dans la réussite des projets d'innovation sociale. Elle souligne également la nécessité d'une réflexion continue sur la manière dont la révolution numérique peut être mise au service du bien social, tout en veillant à ne laisser personne de côté.

BIBLIOGRAPHIE

Bouchard, M.J. 2005. « De l'expérimentation à l'institutionnalisation positive, l'innovation sociale dans le logement communautaire au Québec ». Cahier de la Chaire de recherches en économie sociale, collection recherche, no R-2005-04.

Merzeau.L. 2010, L'intelligence de l'utilisateur. INRIA. L'utilisateur numérique, ADBS éditions, Séminaire INRIA. halshs-00526527f, pp.9-37,2010.

Charaudeau .P, 2009, « Identité sociale et identité discursive. Un jeu de miroir fondateur de l'activité langagière », in Charaudeau P. (dir.), Identités sociales et discursives du sujet parlant, L'Harmattan, Paris, consulté le 26 décembre 2023 sur le site de P.Charaudeau - Livres, articles, publications. URL: <https://www.patrick-charaudeau.com/Identite-sociale-et-identite,217.html>

Charaudeau ,P. 2004, « le contrat de communication dans une perspective langagière : contraintes psychologiques et contraintes discursives » in psychologie sociale et communication , Bromberg M.et Trognon A (dir). Paris.

PETITCLERC, Martin (2003), « Rapport sur les innovations sociales et les transformations sociales », Montréal, CRISES, Collection Études théoriques, no ET0313. 2004.

